

OS DESAFIOS DA EDUCAÇÃO 4.0: PAPEL DA FAMÍLIA NA EDUCAÇÃO DO SÉCULO XXI

Edição 123 JUN/23 SUMÁRIO / 15/07/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8149092

Jéssica França Mendonça¹

Neide Rossi²

Tatiane de Souza Gil³

Iloene Pereira Passos Barberi⁴

Vanessa Silva Oliveira⁵

Josiani Aparecida de Mello França⁶

Gracielly Keith de Souza Gil⁷

Adelcio Machado dos Santos⁸

Lucimara José Pereira de Souza Silva⁹

Nefertiteh França Quaresma Bidá¹⁰

Natalina Assis de Carvalho¹¹

RESUMO:

INTRODUÇÃO: A Educação 4.0 se baseia na ideia central de aprender fazendo.

Em determinados períodos da história, algumas crianças não iam à escola, chegando a aprender a profissão participando de atividades com os pais.

OBJETIVOS: Conceituar a Educação 4.0 e compreender o papel da família na educação. METODOLOGIA: Trata-se de revisão sistemática com objetivo de trazer o que a literatura científica já tem falado sobre a importância do papel da família

na educação. Para sua realização foram elencados os seguintes critérios de inclusão: está preferencialmente no recorte temporal dos últimos cinco anos, disponível na íntegra de forma gratuita, está em português, inglês ou espanhol e o tema alinhado com o que o artigo desenvolvido propõe. Foram excluídos os artigos que não se enquadraram nas ordens acima. RESULTADOS: Acerca da relação entre a atualidade e as formas como os estudantes aprendem, bem como os docentes estão ensinando, e a necessidade de compreensão de metodologias que estimule o raciocínio crítico, a compreensão mais analítica dos conceitos, para aplicar de maneira propícia, desenvolvendo a capacidade técnica de debater, levantar hipóteses e pensar formas diferentes sobre a realidade em que os alunos compõem a família deve se comprometer com seu papel neste processo. A família não é um ente estagnado e nem deve responsabilizar a escola acerca da base social de seus filhos. CONCLUSÃO: Conclui-se, que a Educação 4.0 já está integrada ao cotidiano dos alunos e passou a fazer parte de sua convivência, uma vez que, as famílias desempenham um papel de apoio no ensino, já que a proposta é que os alunos tenham suas próprias mentes e sejam membros ativos da sala de aula ao lado dos professores.

Palavras-chave: Formação pedagógica. Educação 4.0. Formação de professores.

ABSTRACT:

INTRODUCTION: Education 4.0 is based on the central idea of learning by doing. In certain periods of history, some children did not go to school, learning the profession by participating in activities with their parents. OBJECTIVES: Conceptualize Education 4.0 and understand the role of the family in education. METHODOLOGY: This is a systematic review with the objective of bringing what the scientific literature has already said about the importance of the role of the family in education. For its realization, the following inclusion criteria were listed: it is preferably in the time frame of the last five years, available in full for free, is in Portuguese, English or Spanish and the theme is aligned with what the developed article proposes. Articles that did not fit the above orders were excluded. RESULTS: About the relationship between the present and the ways in which students learn, as well as teachers are teaching, and the need to

understand methodologies that encourage critical thinking, a more analytical understanding of concepts, to apply them in a propitious way, developing the technical ability to debate, raise hypotheses and think differently about the reality in which students make up the family must commit to their role in this process. The family is not a stagnant entity, nor should the school be held responsible for the social base of its children. CONCLUSION: It is concluded that Education 4.0 is already integrated into the daily lives of students and has become part of their coexistence, since families play a supporting role in teaching, as the proposal is for students to have their own minds and be active members of the classroom alongside the teachers.

Keywords: Pedagogical formation. Education 4.0. Teacher training.

INTRODUÇÃO:

A educação 4.0 tem como conceito central learning by doing, ou seja, é aprender fazendo, no qual em certos períodos da história algumas crianças não iam para escola e aprendiam até suas profissões executando atividades com seus pais e mães. As crianças aprendiam fazendo. A educação 4.0 se baseia na alta tecnologia, como os robôs, machine learning, inteligência artificial, big data, impressão 3D, realidade aumentada, cloud computing, Internet das Coisas (IoT), entre outras. Essa é uma realidade que já está introduzida nas indústrias e nos serviços oferecidos por algumas empresas e começa a fazer parte da sociedade em que vivemos. A adoção dessas tecnologias na educação exige um novo formato pedagógico, está voltada para total conectividade, informação em tempo real e integração de todos os processos ou pessoas o tempo todo (CÔNSOLO, 2019).

O desenvolvimento tecnológico do século XXI tem modificado a forma como vivemos, pensamos e agimos. O dinamismo e o ritmo acelerado, onde novas relações sociais, familiares e de trabalho são estabelecidas a cada momento, são marcas constantes desta nova realidade. Tais mudanças também têm se manifestado nos ambientes educacionais, levando à inclusão de novos recursos pedagógicos e tecnologias a este campo. O uso da robótica no âmbito escolar,

como recurso pedagógico e tecnológico, é resultado desta mudança. Entre as principais discussões sobre o tema no mundo, surgem nove tendências da aprendizagem no contexto de educação 4.0, sendo elas: tempo e local de aprendizagem flexível; aprendizagem personalizada; liberdade de escolha; aprendizagem baseada em projetos; experiências de campo; interpretação de dados; mudanças nos exames utilizados; envolvimento dos alunos; e Tutorial como ferramenta importante. Apesar das perspectivas inovadoras, a educação 4.0 apresenta desafios para as instituições de ensino, desde o preparo técnico dos profissionais da educação até os recursos tecnológicos para inserir seus conceitos na educação nacional. Entre os principais desafios da educação 4.0 no sistema educacional destaca-se a nova maneira de resolver problemas e necessidade de novos métodos de raciocínio para aprendizagem contínua e significativa (NUNES; VIANA; DE CAMPOS VIANA, 2021).

O ensino da computação por meio da Linguagem de Programação tem se demonstrado importante nos processos de ensino e aprendizagem da Educação 4.0, principalmente para instigar o pensamento computacional, ou seja, a capacidade de resolver problemas de forma sistemática. Desse modo, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) incentiva o uso dos recursos tecnológicos para enriquecer as formas de ensinar e aprender. Este incentivo acontece, pois o ensino da computação nas escolas pode possibilitar o aluno lidar com diferentes fontes de informação para adquirir e construir o conhecimento de maneira criativa e inovadora (DOS SANTOS SILVA; SOBRINHO; VALENTIM, 2019).

A transformação digital em direção à Educação 4.0 é uma demanda econômica e social. De acordo com uma estimativa recente, mais de 11,5 trilhões de dólares podem ser adicionados ao PIB global até 2028 se os países forem bem sucedidos em melhor preparar os estudantes para as necessidades da economia do futuro. Do ponto de vista social, cerca de 53 milhões de estudantes brasileiros foram impactados de alguma forma por não conseguirem ir fisicamente às escolas devido a pandemia do Covid19. As tecnologias digitais nos permitem encontrar respostas inteiramente novas sobre o que as pessoas aprendem, como as pessoas aprendem, onde as pessoas aprendem e quando elas aprendem (DE SOUSA OLIVEIRA; DE SOUZA, 2020).

Assim, o presente artigo tem o objetivo de conceituar a educação 4.0 e também questionar: qual o papel da família frente essa nova forma de repassar o conhecimento?

METODOLOGIA:

Trata-se de uma revisão sistemática da literatura, a qual se baseou na recomendação dos Principais Itens para Relatar Revisões Sistemáticas e Meta-análise (PRISMA). Primeiramente, para iniciar a busca dos estudos na literatura, define-se a pergunta norteadora, utilizando-se a estratégia da pergunta PICO: qual o papel da família frente a essa nova forma de repassar o conhecimento?

Em seguida, foi realizada a busca pelos descritores, no sistema DECS (Descritores em Ciências da Saúde), nos idiomas português, inglês e espanhol. Selecionou-se três blocos com descritores utilizando-se as palavras-chave: Educação, Família e Tecnologia, bem como os operadores booleanos AND e OR para combinação de termos. A pesquisa dos artigos foi feita em fevereiro de 2019, nas bases de dados Cochrane, PubMed, Scopus e Web of Science.

Para esta revisão sistemática, foram incluídos estudos do tipo ensaio clínico randomizado ou observacional transversal que respondem a pergunta norteadora, dos quais participaram crianças e adolescentes até 15 anos de idade, com diagnóstico de asma, e cuja intervenção fisioterapêutica aplicada tem sido o TMI ou experiência.

Não foram delimitados artigos pela data de publicação e Considere-se apenas como publicações nos idiomas inglês e português. Foram excluídos estudos de caso e série de casos, artigos de revisão e estudos cuja população incluída apresenta síndromes, déficits cognitivos e emocionais associados.

A seleção dos artigos foi realizada por dois avaliadores cegos, os quais realizaram a busca nas bases de dados e, inicialmente, leram os títulos e selecionaram aqueles compatíveis com a temática para análise dos resumos.

Após a verificação dos resumos, os avaliadores elencaram os artigos para leitura na íntegra, sendo incluídos apenas os que respeitaram os critérios previamente padrões. As divergências, quanto à seleção dos estudos, foram resolvidas por meio de discussão entre os avaliadores. Conduziu-se também a avaliação da qualidade metodológica dos estudos selecionados por meio da escala PEDro.

RESULTADOS E DISCUSSÃO:

A educação para o século XXI apresenta princípios que, além de reforçarem, cada vez mais, a responsabilidade sobre os saberes adaptados à civilização cognitiva, pois essas são as bases das competências do futuro, inserem, também, em seu escopo a responsabilidade social. A revolução informacional trata da disseminação da informação e assim há a propagação célere dos fatos sociais. Esse fenômeno provoca uma reflexão sobre tais fatos e as implicações que podem trazer para a sociedade, especialmente, porque é cada vez maior o número de pessoas e instituições conectadas aos meios de comunicação. O modelo educacional deve atuar para a melhor formação e preparar os estudantes para o mercado de trabalho, que pretende ter colaboradores conectados e usar a informação para gerar conhecimento que, por sua vez, contribuirá para as tomadas de decisões organizacionais (DEMO, 2020).

As Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC's) conjunto de recursos tecnológicos utilizados de maneira integrada foi a grande fornecedora dessa ampla integração mundial com a utilização de inteligência artificial, robótica, telecomunicações dentre outros pilares que se tornaram presentes em diversas áreas, especialmente na educação. No entanto, esse ensino não atingem a todos de forma homogênea; sendo assim, dentro de um mesmo ambiente, como a escola, pode se encontrar um "lapso tecnológico" entre professor e alunos. Os educandos são os chamados nativos digitais e é comum entre eles o uso de dispositivos móveis leitores de livros digitais, smartphones, tablets e notebooks. Já os educadores, em geral, além de não conseguirem acompanhar com a mesma intensidade as mudanças advindas com as TIC 's, trazem o discurso de que os dispositivos móveis atrapalham o ensino aprendizagem (JESUS, 2019).

Acerca da relação entre a atualidade e as formas como os estudantes aprendem, bem como os docentes estão ensinando, e a necessidade de compreensão de metodologias que estimule o raciocínio crítico, a compreensão mais analítica dos conceitos, para aplicar de maneira propícia, desenvolvendo a capacidade técnica de debater, levantar hipóteses e pensar formas diferentes sobre a realidade em que os alunos compõem. Para isso, o papel do docente torna-se fundamental ao proporcionar um ambiente mais voltado para a reflexão crítica do que aulas expositivas que acabam estimulando mais o aspecto transmissor de conhecimento e mecânico da aprendizagem (VIDAL; MIGUEL, 2020).

Através de uma mudança da filosofia central do sistema educacional que depende do professor, a Educação 4.0 traz o aluno até ao centro. Além disso, surge para dar resposta às necessidades da Indústria 4.0, e dá um novo impulso à transformação educacional em termos de conteúdo do currículo, formas de aprendizagem e gestão educacional, orientada por pedagogias de ensino inovadoras e um ambiente de aprendizagem propício. O aumento da inovação nos métodos de ensino, o objetivo de ter um ensino superior melhorado e a disponibilidade de melhores oportunidades de aprendizagem apoiadas pela tecnologia têm sido o principal impulso para esta mudança em direção à personalização que visa criar trabalhadores capacitados para os empregos do futuro. a aprendizagem é conectada ao aluno, focada no aluno, demonstrada pelo aluno e guiada pelo aluno. Assim, é responsabilidade dele definir as várias dimensões do seu processo educacional o quê, onde, quando, como e porquê de forma a atingir os seus objetivos individuais (BALTAZAR, 2022).

A educação também pode ser definida como sendo o processo de socialização dos indivíduos. Ao receber educação, o indivíduo assimila e adquire conhecimentos. O processo educativo acaba por ser materializado em uma série de habilidades e valores, que ocasionam mudanças intelectuais, emocionais e sociais no indivíduo. De acordo com o grau de sensibilização alcançado, tais valores podem durar toda uma vida ou apenas durante um determinado tempo. é necessário entender a influência da sociedade na formação humana. Logo, a família deve se comprometer com seu papel neste processo. A família não é um ente estagnado e nem deve responsabilizar a escola acerca da base social

de seus filhos. A sociedade não somente eleva o tipo humano à dignidade de modelo para o educador reproduzir, como também o constrói de acordo com suas necessidades (SANTOS et al., 2022).

CONCLUSÃO:

Conclui-se, que, a colaboração entre escolas e famílias é fundamental para o sucesso da educação das crianças. Pais e professores trabalhando juntos podem criar um ambiente que apoie e incentive o aprendizado e garanta uma comunicação eficaz sobre o desenvolvimento do aluno. Afinal, os resultados são melhores quando as escolas e as famílias estão alinhadas. Além disso, a Educação 4.0 já está integrada ao cotidiano dos alunos e passou a fazer parte de sua convivência, uma vez que, as famílias desempenham um papel de apoio no ensino, já que a proposta é que os alunos tenham suas próprias mentes e sejam membros ativos da sala de aula ao lado dos professores.

REFERÊNCIAS:

- BALTAZAR, Ana Luísa Gomes. EDUCAÇÃO 4.0: Desafios e oportunidades. 2022. Tese de Doutorado. Disponível em: <https://run.unl.pt/handle/10362/143941> Acesso em: 07 Julho 2023.
- CÔNSOLO, Angeles Treitero García. Educação 4.0: onde vamos parar. Gestão, v. 4, p. 94-115. 2019. Disponível em: <https://scholar.archive.org/work/brzdizbrsr5phirdwnfjrygoa/access/wayback/https://openaccess.blucher.com.br/download-pdf/455/21996>. Acesso em: 06 Julho 2023.
- JESUS, Joanielson Sousa de. Educação 4.0: uma proposta de aprendizagem para o futuro. In: Anais do Congresso Internacional de Educação e Geotecnologias- CINTERGEO. 2019. p. 76-80. Disponível em: <https://www.revistas.uneb.br/index.php/cintergeo/article/view/6815>. Acesso em: 07 Julho 2023.
- DE SOUSA OLIVEIRA, Katyeudo Karlos; DE SOUZA, Ricardo André Cavalcante. Habilitadores da transformação digital em direção à Educação 4.0. Renote, v. 18, n.

1, 2020. Disponível em: <https://www.seer.ufrgs.br/renote/article/view/106012>.

Acesso em: 07 Julho 2023.

DOS SANTOS SILVA, Deivid Eive; SOBRINHO, Marialina Corrêa; VALENTIM, Natasha. Criação de Jogos Educacionais para apoiar o Ensino da Matemática: um Estudo de Caso no Contexto da Educação 4.0. In: Anais do XXV Workshop de Informática na Escola. SBC, 2019. p. 1179-1183. Disponível em:

<https://sol.sbc.org.br/index.php/wie/article/view/13281>. Acesso em: 06 Julho 2023.

GARCIA, Elias. Pesquisa bibliográfica versus revisão bibliográfica-uma discussão necessária. Línguas & Letras, v. 17, n. 35, 2016. Disponível em: <https://e-revista.unioeste.br/index.php/linguaseletras/article/download/13193/10642>. Acesso em: 07 Julho 2023.

NUNES, Tamires Fernanda Barbosa; VIANA, Carol Correia; DE CAMPOS VIANA, Luiz Augusto Ferreira. Perspectivas da robótica como recurso pedagógico aplicada à educação 4.0: Uma análise bibliométrica sobre robótica educacional. Research Society and Development, v. 10, n. 4, p. e6310413889-e6310413889, 2021. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/13889> Acesso em: 06 Julho 2023.

SANTOS, Antonio Fernando et al. Influência Social: A participação da família na aprendizagem dos filhos. Revena-Revista Brasileira de Ensino e Aprendizagem, v. 3, p. 132-152, 2022. Disponível em:

<https://revena.emnuvens.com.br/revista/article/view/30>. Acesso em: 07 Julho 2023.

SILVA, Renan Antônio; DEMO, Pedro. Educação 4.0 para a indústria 4.0: protagonismo do avanço social no cenário introduzido pela sociedade da informação. Revista de Estudos Interdisciplinares-CEEINTER, v. 2, p. 1-14, 2020. Disponível em: <https://www5.pucsp.br/catedraignacysachs/boletim-piaui/artigo-2-piaui.pdf>. Acesso em: 07 Julho 2023.

VIDAL, Altemar Santos; MIGUEL, Joelson Rodrigues. As Tecnologias Digitais na Educação Contemporânea/Digital Technologies in Contemporary Education. ID

on line. Revista de psicologia, v. 14, n. 50, p. 366-379, 2020. Disponível em:

<https://idonline.emnuvens.com.br/id/article/view/2443>. Acesso em: 07 Julho 2023

¹Graduanda em Psicologia – UEPB. jessica.mendonca@aluno.uepb.edu.br

²Pós Graduada em atendimento Educacional Especializado.

neiderossi@gmail.com

³Mestranda em Educação – PPGEDU-URI. proftatigil@gmail.com

⁴Mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da URI/FW.

illoenne@hotmail.com

⁵Mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da URI/FW.

oliveiraavaanessaa@gmail.com

⁶Mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da URI/FW.

josianimelo@hotmail.com

⁷Mestranda em Educação – PPGEDU-URI. graksgil@gmail.com

⁸Doutor em Engenharia e Gestão do Conhecimento- UFSC.

adelciomachado@gmail.com

⁹Pós Graduada em Educação Infantil. narateo@hotmail.com

¹⁰Pedagogia – ULBRA. nfertitehbida@gmail.com

¹¹Mestre em Educação – UNEB. nataassis@yahoo.com.br

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 21 98159-7352

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil